

PREVENTIVE MEASURES FOR RICKETS DISEASE

Umirzakova Barno Mamadiyorovna

Teacher of Pediatric Nursing Yangiyol Abu Ali ibn Sino Public Health Technical
School

Abstract

This article highlights the importance, prevention, and modern approaches to preventing rickets. Rickets is one of the most common diseases among children and develops as a result of deficiencies in vitamin D, calcium, and phosphorus. The study emphasizes the significance of a healthy lifestyle and hygienic measures in reducing the incidence of the disease. Children should spend time outdoors daily and benefit from appropriate exposure to sunlight. Sunlight stimulates the synthesis of vitamin D in the skin, which is essential for proper bone development and overall health. The article also discusses evidence-based strategies and innovative approaches within the healthcare system that contribute to the prevention and reduction of rickets among children.

Keywords:

rickets, vitamin D, prevention, child health, calcium, phosphorus, pediatrics.

RAXIT KASALLIGINI PROFILAKTIK CHORA-TADBIRLARI

Ish joyi: Yangiyo'l Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi.

Fan nomi: Pediatriyada hamshiralik ishi.

Fan o'qituvchisi: Umirzakova Barno Mamadiyorovna

Annotatsiya

Mazkur maqolada raxit kasalligini oldini olishning ahamiyati, profilaktikasi va zamonaviy usullari yoritiladi. Raxit kasalligi bolalar orasida keng tarqalgan kasalliklardan biri bo'lib, D vitamin, kalsiy va fosfor yetishmovchiligi natijasida rivojlanadi. Sog'lom turmush tarzi, Gigiyenik tadbirlar ham muhim ekanligi tahlil qilinadi. Bola har kuni toza havoda sayr qilishi, quyosh nuridan oqilona foydalanishi lozim. Quyosh nurlari terida D vitamini sintezini rag'batlantirishi, shuningdek maqolada raxit kasalligini kamaytirishga yordam beradigan, ilmiy asoslangan strategiyalar va sog'liqni saqlash tizimidagi yangi yondashuvlar bayon etiladi.

Kalit soʻzlar: Raxit, D vitamin, profilaktika, bolalalar salomatligi, kalsiy, fosfor, pediatriya

Kirish. Bolalar salomatligini muhofaza qilish tibbiyotning muhim yoʻnalishlari hisoblanadi. Bolalar organizmi tez oʻsishi va rivojlanishi sababli vitamin va mineral moddalarga boʻlgan ehtiyoj yuqori boʻladi. Shu moddalardan biri D vitamin boʻlib, u kalsiy va fosfor almashinuvini taʼminlaydi hamda suyak toʻqimasining toʻgʻri shakllanishiga yordam beradi.

D vitamin yetishmasligi natijasida raxit kasalligi yuzaga keladi. Raxit suyaklarning yumshashi, deformatsiyalanishi va bolaning jismoniy rivojlanishdan ortda qolishi bilan tavsiflanadi. Bugungi kunda ham ushbu kasallik ayrim mamlakatlarda dolzarb muammo boʻlib qolmoqda.

Raxit kasalligini profilaktik chora-tadbirlari

Raxit — bolalar organizmida D vitamini, kalsiy va fosfor almashinuvining buzilishi natijasida rivojlanadigan kasallik boʻlib, suyaklarning yumshashi va deformatsiyasiga olib keladi. Ushbu kasallik ayniqsa hayotning birinchi yillarida uchraydi. Raxitning oldini olish bolalar salomatligini saqlashda muhim oʻrin tutadi.

Antenatal profilaktika homiladorlik davridan boshlanadi. Homilador ayol muvozanatli ovqatlanishi, oqsil, vitamin va minerallarga boy mahsulotlarni isteʼmol qilishi kerak. Baliq, tuxum, sut mahsulotlari va koʻkatlar D vitamini hamda kalsiy manbai hisoblanadi. Homilador ayol muntazam ravishda toza havoda sayr qilishi va shifokor tavsiyasiga koʻra vitamin preparatlarini qabul qilishi tavsiya etiladi.

Postnatal profilaktika bola tugʻilgandan keyin amalga oshiriladi. Ona suti bilan boqish raxitning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Zarur hollarda pediatr tavsiyasi bilan D vitamini profilaktik dozada beriladi. Qoʻshimcha ovqatlar bolaning yoshiga mos ravishda oʻz vaqtida kiritilishi kerak.

Gigiyenik tadbirlar ham muhim hisoblanadi. Bola har kuni toza havoda sayr qilishi, quyosh nuridan oqilona foydalanishi lozim. Asosan ertalab soat 9-00 Quyosh nurlari terida D vitamini sintezini ragʻbatlantiradi. Bolaning kun tartibini toʻgʻri tashkil etish, yetarli uyqu va jismoniy faollikni taʼminlash ham profilaktikaning tarkibiy qismidir.

Massaj va davolovchi jismoniy mashqlar mushaklar hamda suyaklarning toʻgʻri

rivojlanishiga yordam beradi. Ayniqsa chala tugʻilgan yoki kam vaznli bolalarda bu tadbirlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Ovqatlanish profilaktikasi doirasida kalsiy, fosfor va D vitaminiga boy mahsulotlardan foydalanish tavsiya etiladi. Sut va sut mahsulotlari, baliq, jigar, tuxum sarigʻi hamda sabzavotlar ratsionning muhim qismini tashkil etadi.

Tibbiy profilaktika pediater nazorati ostida olib boriladi. Bola muntazam koʻrikdan oʻtkazilib, uning oʻsishi va rivojlanishi baholanadi. Zarurat tugʻilganda laborator tekshiruvlar oʻtkaziladi va profilaktik davolash belgilanadi. Raxitning xavf omillariga quyidagilar kiradi: chala tugʻilish, koʻp homilali homiladorlik, notoʻgʻri ovqatlantirish, quyosh nurining yetishmasligi, surunkali kasalliklar va metabolik buzilishlar. Ushbu omillar mavjud boʻlsa, bolani yanada sinchiklab kuzatish talab etiladi. Raxitning oldini olish nafaqat tibbiyot xodimlari, balki ota-onalarning ham faol ishtirokini talab qiladi. Ota-onalar bolani parvarish qilish qoidalariga rioya qilishi, shifokor tavsiyalarini bajarishi va profilaktik tekshiruvlarni oʻtkazib yubormasligi kerak.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, raxitning samarali profilaktikasi homiladorlik davridan boshlanib, bolaning ilk yillarida muntazam davom ettiriladi. Toʻgʻri ovqatlanish, D vitamini Tibbiyot hamshirasi va ota-onalarning roli

Hamshira ota-onalarga profilaktika boʻyicha tushuntirish ishlari olib boradi, bolalarning rivojlanishini kuzatadi. Ota-onalar esa tavsiyalarga amal qilib, bolani muntazam koʻrikdan oʻtkazishi kerak.

Raxitning oldini olish sogʻlom avlodni tarbiyalashda muhimdir. Toʻgʻri ovqatlanish, D vitamini, quyosh nuri va tibbiy nazorat kasallik profilaktikasining asosiy yoʻnalishlari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. SHodmonov SH.T. Pediatriya.-Toshkent 2022.
2. Bolalar kasalliklari boʻyicha oʻquv qoʻllanmalar.-Toshkent 2021
3. World Health Organization(WHO).Child Health Guidelines.
4. Nelson Textbook of Pediatric.22nd Edition.
5. Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni Saqlash Vazirligining Bolalar salomatligi boʻyicha klinik tavsiyalar.